

AJDODLAR MEROSINI TARG'IB QILISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Halimova Ozoda Ma'murjon qizi¹

Qambarov Musoxon Muxtorjonovich²

¹ Namangan davlat universiteti Pedagogika psixologiya fakulteti Defektologiya (Logopediya) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

² Namangan davlat universiteti Pedagogika-psixologiya fakulteti Ta'lim menejmenti kafedrası PhD Dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585404>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimiz tarixidagi birinchi va ikkinchi renessans davridagi yetishib chiqqan allomalarimiz va ularning asarlari to'g'risida, shuningdek uchinchi renessans vujudga kelishi va yurtimizda yaratilgan asarlarning ahamiyati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Uchinchi Renessans, matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya, funktsiya, jo'g'rofiy koordinat.

Davlatimiz rahbari o'qituvchilar va murabbiylar kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida ustozlarimizni bayram bilan samimiy tabriklab, "Darhaqiqat, millionlab farzandlarimiz qalbiga ilm-fan ziyosini singdirib, ularni el-yurtga munosib insonlar etib tarbiyalayotgan zahmatkash va olijanob ustozlarimizga har qancha tahsinlar aytsak, arziydi" deb e'tirof etdi va keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilayotganiga to'xtalib, "Biz keng ko'lamlı demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak" deb ta'kidlab o'tdilar.

Shu borada men bir olim sifatida, birinchi va ikkinchi Uyg'onish davrining tarixiy shart-sharoiti va uni yuzaga keltirgan faktorlarga to'xtalmoqchiman.

Birinchi renessans nima, u qanda tarixiy sharoitlarda yuzaga chiqdi va butun insoniyatga nimalarni tuhfa qildi?

Barcha sharq va g'arb olimlarining e'tirof qilishlaricha, Yevropada XV-XVII asrlar orasida yuzaga kelgan Birinchi Renessans yurtimizda undan bir necha yuz yil avval, ya'ni IX-XI asrlarda ro'y bergan. Ushbu ulkan yuksalishning sodir bo'lishining o'z tarixiy sabablari bor, albatta. Chunki, mazkur davrda davlat taraqqiyoti uchun juda muhim bo'lgan yangi islohotlar va qonunlar joriy qilindi, yer-suv, qo'shnihilik munosabatlaridan soliqlargacha tub yangilanishlar sodir bo'ldi. Davlat yuritishdagi va siyosatdagi yangiliklar ilm-fan kishilarini ezgu

g'oyalar tevaragida birlashtirdi, turli-tuman fanlarga, ayniqsa matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziyaga qiziqish kuchaydi va dunyo tuzilishi haqidagi zamonaviy nazariyalarga aynan o'sha davrda asos solindi. Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad al-Farg'oniy Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy, imom Buxoriy, imom Termiziy, imom Moturudiy, Abul Muin Nasafiy kabi buyuk ajdodlarimiz serqirra iste'dod sohiblari bo'lishlari bilan bir qatorda, o'z fanlari bo'yicha butun olamga ustozlik maqomiga erishdilar. Mazkur davr dunyo taraqqiyotining yuksalish tamoyillarini belgilab berdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning yorqin isboti – Xorazmda barpo etilgan Ma'mun akademiasidir. Daho mutafakkirlarni o'z bag'riga to'plagan bu oliy dargoh nafaqat o'z mintaqasi, balki butun dunyo uchun akselerator vazifasini o'tagani haqiqat.

Sferik trigonometriya, o'nli raqamlarning tizimli qo'llanishi, trigonometriyada “funktsiya” tushunchasining paydo bo'lishi, jo'g'rofiy koordinatlarining aniq ifodalanishi, Yer sayyorasining sferik globusi, qattiq va suyuq moddalarning solishtirma og'irligi, minerallar tasnifi, quruqlik tarkibiy jismlarining harakati va qatlamlar hosil bo'lishi, dengiz va materiklarning joylashuvi, tibbiy va farmatsevtik bilimlarning bir tizimga solinishi, tashxislash va davolashning yangi usullari, ma'danlar transmutatsiyasi imkonlarining tahlili – bular yurtimizda IX-XI asrlarda yashab ijod qilgan buyuk ajdodlarimizning tabiiy va aniq fanlarda amalga oshirgan innovatsion g'oyalarining ba'zilari, xolos. O'rni kelganida shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ilm-fan osmonida yulduzday yaraqlab turgan bu allomalar atrofida va ulardan keyin yana yuzlab safdoshlari, shogirdlari, davomchilari yurtimiz ilm-fani mevalarini jahonning ilg'or ommasiga yetkazib berishda katta xizmatlar ko'rsatishdi va mamlakat shon-shuhratini, tafakkur qudratini uzoq o'lkalarga qadar yoyishdi.

Ikkinchi Renessans nafaqat mintaqamizda, balki juda katta jo'g'rofiy hududlarda siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirgan ulug' bobomiz, sohibqiron Amir Temur nomi bilan chambarchas bog'liq. U zot tufayli qudratli markaziy boshqaruvga asoslangan davlat va yangi madaniy-ilmiy yuksalish uchun qulay vaziyat yuzaga keldi. Amir Temur o'z bepoyon saltanatining katta shaharlariga turli hududlardagi iste'dodli olimlar, shoirlar, hunarmandlar, me'morlarni jamladi va ilmi-fan taraqqiyoti uchun kerakli barcha shart-sharoitlarni yaratib berdi. Bunday oqilona siyosat mamlakatning ilmiy va madaniy qudratini kuchaytirdi.

Ikkinchi renessans davri “Islom madaniyatining oltin asri” deb atalishi bilan birga, fazo ilmi va matematika fanlarining rivojlanishi bilan yurtimizda ikkinchi

Uygʻonish, yaʼni ikkinchi Renessans davrini boshlab berdi. Bu davrda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Burhoniddin Margʻinoniy, Abul Muʼin Nasafiy kabi ulugʻ ulamolar, Qozizoda Rumi, Mirzo Ulugʻbek, Gʻiyosiddin Koshiy, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar maydonga chiqdi. Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib, Kamoliddin Behzod singari musavvirlar, koʻplab xattot va sozandalar, musiqashunos va meʼmorlarning shuhrati dunyoga yoyildi. Birinchi Renessans davrida boʻlgani kabi, bu davrda ham ilm oʻrganishni istovchilar butun dunyodan oqib kela boshladilar.

Davlatimiz rahbari nutqidagi “Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qoʻyib, uni milliy gʻoya darajasiga koʻtarmoqdamiz” degan soʻzlari yurtimizda amalga oshirilayotgan keng koʻlamli tub islohotlardan koʻzlangan ulugʻ maqsadlarni ifoda etadi. “Biz maktabgacha taʼlim va maktab taʼlimi, oliy va oʻrta maxsus taʼlim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni boʻlgʻusi Renessansning toʻrt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bogʻcha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-oʻqituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uygʻonish davrining toʻrt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz. Men ishonaman – hurmatli ota-onalar bu tashabbusni albatta qoʻllab-quvvatlab, yangi Renessansning beshinchi halqasi, beshinchi ustuni boʻladilar. Va bu maʼnaviy-maʼrifiy hayotimizdagi eng mustahkam ustun boʻladi, desam, oʻylaymanki, sizlar toʻla qoʻllab-quvvatlaysizlar” degan eʼtirofi esa, “davlat-taʼlim-oʻquvchi va ota-ona” halqalarini qatʼiy bir tizimga mustahkamladi va juda ulugʻ maqsadga erishishning ishonchli yoʻlini koʻrsatib berdi.

Shonli tariximizdagi har ikkala Uygʻonish davrida ham eng muhim jihat – davlatning, davlat rahbarining yuksak eʼtibori boʻlib kelgan. Maʼmun akademiyasining barpo etilishida Xorazmshoh Maʼmuniylar sulolasining, Ikkinchi Uygʻonish davrining yuzaga kelishida esa buyuk bobomiz Amir Temurning va temuriy avlodlarning hissasi beqiyosdir. Har ikki sulola hukmdorlari oʻz davrining yorqin isteʼdodlarini, olimlarini davlat qanoti ostiga toʻplagan va gʻamxoʻrlik qilib, kerakli shart sharoitlarni yaratib bergani uchun tarixan qisqa davr ichida ona yurtimiz dunyo ilm-faniga poydevor boʻlgulik buyuk kashfiyotlarni yaratdilar.

Prezidentimiz tilga olgan Uchinchi Renessans gʻoyasi ham davlatning, ham yoshlarning, ham ota-onalar va ustozlarning orzu istaklarini birlashtiradi. Muhimi, tarix qaytarigʻi ajdodlar tajribasi sifatida, bu davlat rahbarining irodasi va tashabbusi – uning ilm-fanga boʻlgan ishonchi va zavqi oʻlaroq “uning hayotiy armonlari” boʻlib qatʼiy davlat sifatida yangradi. Har qanday ota-ona oʻz

farzandining iste'dodi barq urishini, el-yurtga xizmat qiladigan yetuk inson bo'lib ulg'ayishini xohlaydi. Ayni shu yerda davlat-yoshlar va ota-onalar istaklarining jisplashganini ko'ramiz. Bu - tarix, bugun va kelajakni birlashtiruvchi hayotbaxsh g'oya bo'lgani uchun ham davlat rahbari Uchinchi Renessans masalasini milliy g'oya sifatida ko'tardilar.

XIX asr oxirida shakllangan jadidchilik harakati ham yurtimiz tarixida beqiyos rol o'ynadi desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Turkistonda o'rnatilgan mustamlakachilik zulmi XIX asr oxiri XX asr boshlarida yanada kuchaydi, iqtisodiy jihatdan mahalliy xalqnitalash, ezish bilan birga, ularni jaholatda, savodsizlikda tutib turish, ma'naviy qashshoqlantirishga intilar edi.

Mustamlakachilar shu maqsadda o'lkaga chinovniklar, harbiylar, bankirlar, savdo-sanoat-chilar, muhandis-texniklar, ruhoniylar, ilmiy kuchlar, ishchilar, mujiklardan iborat malaylarini safarbar etgan edi. Zolimlar qanchalik urinmasin, mahalliy aholining hurlik, ozodiik uchun intilishini so'ndirolmadi, milliy-ozodlik harakati kuchayib bordi. Tarixiy vaziyat millat ravnaqini o'ylovchi ziyolilar, mahalliy burjuaziya vakillari, ulamolar orasidan xalqni uyg'otish, milliy ongini oshirish, birlash-tirish uchun kurashuvchi kuchlarni tayyorlab yetishtirdi. Turkiston jadidlariga Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqa o'nlab milliy ziyolilar rahnamolik qildilar. Ular dastlab maorifni isjoh qilish yo'lidan bordilar. «Usuli jadid» maktablari tarmog'i kengayib bordi, ularda diniy ta'limot bilan birga tibbiyot, hikmat, kimyo, nujum, handasa kabi dunyoviy bilimlar o'rgatildi, savod chiqarish tezlashtirildi.

Talabalarga Turkiston, turkiylar tarixini o'rgatishga alohida e'tibor berildiki, bu ularning milliy ongini uyg'otishga, jamiyatni etnik jihatdan birlashtirishga xizmat qilardi. M.Behbudiyning "O'z urug'i otini bilmagan, yetti otasini tanimagan qul-manqurtdir" degan so'zlari talabalarni milliy o'zligini anglashga chaqirar edi. Munavvar qorining "Adibi avval", "Adibi soniy", M.Behbudiyning "Kitobatul atfol", "Bolalar maktubi", "Muxtasar tarixi islom", "Jug'rofyra", A.Avloniyning "Adabiyot", "Birinchi muallim", "Turkiy guliston", "Maktab gulistoni" kabi darsliklari milliy maktab va milliy tarbiyani yuqori saviyaga ko'tarishga xizmat qildi. Jadid maktablarida har tomonlama bilimli, ma'naviy yetuk, o'z xalqining tarixini va dunyo ishlarini yaxshi o'zlashtirgan kadrlar tayyorlab chiqarildi.

Jadidlar yoshlarni chet ellarga o'qishga yuborish tashabbusi bilan chiqdilar. Boy tabaqaning ilg'or vakillari jadidlarning bu harakatini ma'qullab, mablag' bilan ko'maklashdilar. Ko'pgina umidli yoshlar Germaniya, Misr, Turkiya va Rossiyaning markaziy shaharlariga o'qishga yuborildi. 1910— yili Buxoroda mudarris Xoji Rafiy va boshqalar "Bolalar tarbiyasi" xayriya jamiyatini tashkil

etib, 1911-yilda 15 ta, 1912-yilda 30 ta talabani Turkiyaga o'qishga jo'natdi. 1909-yilda Munavvar qori tuzgan "Jamiyati xayriya» ham miskin va ojiz talabalarga yordam berar, yoshlarni chet elga o'qishga yuborishga yordamlashar edi.

Jadidlar Turkistonda milliy matbuotga asos soldilar. Munavvar qori 1906- yilda "Xurshid" ("Quyosh") jurnalini tashkil etib, unga o'zi muharrirlik qildi. Jurnal xalqning o'z haq-huquqlarini tanishiga, milliy uyg'onishga xizmat qildi. Ammo mustamlakachi ma'murlar tezda jurnalni chiqarishni man qildilar. M.Behbudiy 1913-yilda "Samarqand" gazetasi va "Oyina" jurnalini chiqara boshladi. U "Nashriyoti Behbudiya" xususiy nashriyotini, uning huzurida "Kutubxonai Behbudiya"ni tashkil etdi. Gazeta va jurnalda millat va ona yurt dardi, xalqni ma'rifatli qilish, erkinligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan dolzarb maqolalar chop etiyardi. Ular Rossiya imperiyasi tasarrufidagi turkiy xalqlarga, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha borib yetardi.

Albatta bugungi kunda oldimizga qo'yilayotgan maqsadimiz yurtimizda "Uchinchi renessansni" amalga oshirish bo'lib turibdi. Bunda albatta ajdodlarimiz merosini o'rganish va uni xalqimizga tanitish asosiy yo'nalishlarimizdan biri hisoblanadi. Jumladan, maktab bosqichidagi o'quvchilarga o'rgatadigan bo'lsak, ularga asosan dars davomida ajdodlarimizning aynan o'tilayotgan fan bo'yicha qanday ish qilganligi to'g'risida tushuntirish ishlarini amalga oshirish asosiy o'rin egallashi lozim. Jumladan, Ibn Sino asarlarida matematikaga oid qanday ma'lumotlar va yangiliklar qilgani to'g'risida o'quvchilarga tushuntirish ishlari olib borilsa, zero fan bo'yicha o'quvchiga yangilik bo'ladi va buni tushuntirish uchun o'qituvchi albatta izlanadi, yurtimizdagi allomamiz to'g'risida tushuncha paydo bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Ayniy S., Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, Moskva, 1926;
2. Risqulov Toshkent, Revolyusiya i korennoye naseleniye, Toshkent, 1926;
3. Ziyo Sayd, O'zbek vaqtlari matbuotiga oid materiallar (1870—1927), Toshkent, 1927;
4. Programmnie dokumenti musulmanskix politicheskix partiy (1917—1920), Oksford, 1985;
5. Revolyusiya v Sredney Azii glazami musulmanskix bolshevikov, Oksford, 1985;
6. Politicheskaya jizn russkix musulman do fevral'skoy revolyusii, Oksford, 1987;
7. Mustafu Cho'qay o'g'li, Istiqlol jallodlari, Toshkent, 1992; Cho'lpon, Asarlar, 1-2-jildlar, Toshkent. 1994;
8. Rajabova R. va boshqalar, O'zbekiston tarixi (1917-1993-yillar), Toshkent, 1994;

9. Xo'jayev F., Buxoro inqilobining tarixiga materiallar, Toshkent, 1997; Validiy, Bo'linganni bo'ri yer (Xotiralar), Toshkent, 1997;
10. Rustamaliyev, Mirjalol Hayrullo O'G'Li. "HINDISTONDA INGLIZ MUSTAMLAKACHILIK TIZIMINING YEMIRILISHI, DEMOKRATIK TAMOYILLARNING QAROR TOPISHI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.5 (2022): 321-327.